

УДК 377: 378

**ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩЕГО
ПЕДАГОГА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ****FORMATION OF ECONOMIC COMPETENCE OF THE FUTURE TEACHERS
OF VOCATIONAL TRAINING**©*Петушкова Е. Н.**Шуйский филиал**Ивановского государственного университета**г. Шуя, Россия. elena_chistyakova37@mail.ru*©*Petushkova E.**Shuya branch**Ivanovo State University**Shuya, Russia, elena_chistyakova37@mail.ru*

Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы формирования экономической компетентности студентов вузов, представлен синтез теоретико–методологических подходов определения понятия экономической компетентности, спроектированы компоненты, необходимые для развития экономической компетентности, выявлены уровни сформированности экономической компетентности будущих специалистов.

Abstract. In the article the urgency of the problem of formation of economic competence of students of high schools, presented a synthesis of theoretical and methodological approaches to the definition of economic competence, engineered components that are required for the development of economic competence, revealed levels of formation of economic competence of the future experts.

Ключевые слова: экономическое образование, компетентность, экономическая компетентность, профессиональное обучение, профессиональная компетентность, общекультурная компетенция, федеральный государственный образовательный стандарт, бакалавр.

Keywords: economic education, competence, economic competence, training, professional competence, general cultural competence, federal state educational standard, the bachelor.

Динамичный характер деятельности, обусловленный рыночными механизмами, использованием компьютерных и других средств актуализирует проблему способности личности специалиста к инновационной детерминации окружающей действительности, высокого уровня компетентности и практической готовности к реализации проектов и программ, направленных на преобразование себя и среды. В связи с этим возрастает потребность государства в решении проблемы экономического образования, формирования экономической культуры личности. Концепция Федеральной целевой программы развития образования РФ на 2016–2020 годы гласит, что в основу развития системы образования должны быть положены такие принципы проектной деятельности, реализованные в приоритетном национальном проекте «Образование», как открытость образования к внешним запросам, применение проектных методов, конкурсное выявление и поддержка лидеров, успешно реализующих новые подходы на практике, адресность инструментов ресурсной поддержки и комплексный характер принимаемых решений. Обновление

организационно–экономических механизмов на всех уровнях системы образования обеспечит ее соответствие перспективным тенденциям экономического развития и общественным потребностям, повысит практическую ориентацию отрасли, ее инвестиционную привлекательность. Поставленные задачи актуализируют необходимость в экономически компетентных педагогах, способных осуществлять программы экономического образования учащихся, его совершенствования в меняющихся социально–экономических и политических условиях [1–3].

Понятие «экономическая компетентность» в современных научных исследованиях трактуется по-разному: оно рассматривается как совокупность умений (М. Л. Малышев); усвоение экономических знаний и умений, включение учащихся в производственно–экономические отношения (Ю. К. Васильев); совокупность экономических знаний, практических умений (Л. И. Чистоходова); совокупность знаний, умений и навыков экономической направленности (Н. А. Галушко, Б. П. Шемякин); уровень знаний, умений и навыки их творческого применения, экономически значимые качества личности (О. Г. Грохольская).

Экономическую компетентность педагога профессионального обучения мы определяем как интегративное свойство личности, включающее профессионально ценностную мотивацию, экономические знания и умения, а также экономически значимые качества личности (инициативность, мобильность, предприимчивость, самостоятельность в принятии решений, критичность мышления), отражающее его готовность и способность эффективно осуществлять профессионально–педагогическую деятельность при решении организационно–экономических задач в условиях начального и среднего профессионального образования.

Главными критериями сформированности экономической компетентности считаются нравственно–ценностный выбор средств достижения цели и нравственно оправданное поведение в экономической деятельности. Показателями проявления данных критериев в познавательной и созидательной деятельности являются:

- выдвижении экономически целесообразной и социально значимой цели;
- выбор рациональных приемов реализации намеченного плана;
- проявление порядочности, добродетельности, ответственности за результат своей деятельности, адекватная самооценка [4].

Анализ имеющихся исследований показал, что в качестве компонентов структуры экономической компетентности выделяются: мотивационно–ценностный (развитие убеждений, познавательного интереса, формирование готовности к преодолению трудностей в процессе решения проблемных задач), когнитивный (наличие умения в конкретном видеть общее, из общего выделять конкретное, видеть межпредметные связи относительно различных научных понятий), процессуально–деятельностный (включает исследовательские, организаторские, проектировочные умения, позволяющие реализовывать технологии формирования экономической компетентности), личностный (включает уровни, критерии и показатели экономической компетентности) [4].

Ввиду объективной необходимости формирования экономической грамотности студентов всех направлений и профилей обучения актуализируются вопросы уточнения понятия экономических компетенций и их классификации. Во всех Федеральных государственных образовательных стандартах высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) по направлениям бакалавриата в общекультурных компетенциях выпускника содержатся практически однотипные требования к экономической составляющей компетенции. Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующей экономической составляющей в составе общекультурных компетенций (ОК): способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности (ОК-3) [5].

Анализируя содержательную часть общекультурных и профессиональных компетенций в составе общеобразовательных программ (ООП) для многих профилей подготовки, нетрудно заметить и выделить существенную экономическую компоненту как составляющую большинства общекультурных и известной части профессиональных компетенций.

Таким образом, целесообразно классифицировать экономические компетенции на обязательные для всех студентов независимо от направления и профиля подготовки (основные) и профессиональные экономические компетенции.

Основные экономические компетенции призваны формировать экономическую культуру поведения, экономическую грамотность и способность реализовывать знания и умения, следуя собственным экономическим интересам. Профессиональные экономические компетенции целесообразно делить на два вида: специальные экономические компетенции, которые подлежат освоению студентами неэкономических профилей и реализуются в узких задачах их профессиональной деятельности, и собственно профессиональные — приобретаются в процессе обучения студентами экономических направлений и образуют в совокупности с личными качествами профессиональную компетентность.

На основе анализа психолого–педагогической литературы по проблемам экономического образования, изучения системы становления экономической компетентности в высшей школе, а, также учитывая определение и компонентный состав экономической компетентности, мы определили критерии оценки экономической компетентности учащихся.

Критериями оценки экономической компетентности выступают ее составляющие:

- мотивационно–ценностное отношение к процессу приобретения экономических знаний и умений;
- специальные экономические и исследовательские умения;
- экономически значимые качества личности [6].

С помощью перечисленных критериев возможно характеризовать уровни экономической компетентности.

Каждый выделенный нами уровень включает специфические описательные характеристики экономической компетентности будущих педагогов профессионального обучения.

Критический уровень — учащиеся склонны к репродуктивной деятельности, не проявляют творческого подхода, действуют четко по выбранной схеме. В большинстве проблемных ситуаций стремятся уклониться от их решения, снять с себя ответственность за их принятие и исполнение. Учащийся не имеет представления о собственных возможностях, способностях к осуществлению профессиональной деятельности в качестве педагога профессионального обучения. Экономически значимые качества личности не проявляет в процессе деятельности, несамостоятелен, немобилен, неинициативен.

Допустимый уровень — для учащихся характерна определенная самостоятельность, но нередко возникает необходимость в поддержке со стороны сокурсников или педагога. Уровень притязаний высок, но не хватает решительности для достижения желаемого результата. У студента развивается самостоятельность, творческая активность, формируется потребность к исследовательской и проектной деятельности. В процессе обучения проявляются экономически значимые качества личности, в достаточной степени проявляет самостоятельность, инициативность, мобильность и предприимчивость.

Оптимальный уровень — сформированы все компоненты экономической компетентности: студент обладает нестандартным экономическим мышлением. Учащийся положительно настроен на процесс изучения экономических дисциплин и осознает значимость высокого уровня экономической компетентности для будущей

профессиональной деятельности и практической жизни. Студент инициативен, коммуникабелен, умеет вести деловые беседы, проявляя высокую осведомленность в экономических проблемах [6].

Как показали полученные в ходе исследования результаты, успешная реализация данной модели возможна при соблюдении соответствующих педагогических условий. К данным условиям относятся: развитие в процессе учебной и внеучебной деятельности положительной мотивации к участию в социально-экономической деятельности; организация деятельностно-ориентированного пространства, позволяющего учащимся проявлять экономическую компетентность на основе использования экономических знаний; синхронизация воспитательных влияний на студента в процессе усвоения экономических знаний и умений, формирования социальных и экономически значимых качеств личности.

В связи с этим, экономическая компетентность — это качественная характеристика современного педагога, заключающаяся в особом экономическом мышлении, состоящая из системы компетенций и характеризующаяся:

- знаниями, умениями, опытом деятельности;
- возможностью мобилизации усилий к принятию рациональных экономических решений;

- степенью готовности специалиста к решению определенных экономических задач.

Экономические компетенции включают умение:

- ориентироваться в создавшейся экономической ситуации;
- разбираться в основных экономических вопросах;
- проводить общий анализ экономической обстановки;
- давать объективную оценку экономическим явлениям;
- принимать оптимальные решения с учетом экономического состояния хозяйствующего субъекта [7].

Таким образом, под экономическими компетенциями мы понимаем достаточный уровень экономических знаний и умений, включенных в набор требований к личности современного педагога способного успешно решать профессиональные задачи в конкретной социально-экономической ситуации. Проведенный нами анализ научно-педагогической литературы позволили установить, что показателем экономической компетентности учителя является его педагогическая деятельность, направленная на формирование экономической деятельности учащихся при профессиональном обучении, способствующий к развитию их творческих способностей.

Список литературы:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2016). Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения 10.11.16).

2. Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2016–2020 г. г., утв. Правительством Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. №2765-р. 124 с. Режим доступа: http://edu.mari.ru/ou_respub/sh14/commondocs/Концепция%20развития%20образования%20%20РФ%20до%202020%20%20г.pdf (дата обращения 10.11.16).

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. №751 г. Москва «О национальной доктрине образования в Российской Федерации». Режим доступа: <http://sincom.ru/content/reforma/index5.htm> (дата обращения 10.11.2016).

4. Сысоева А. А. Формирование экономической культуры студентов педагогического вуза как условие их профессиональной подготовки: дисс. ... д-ра пед. наук. М., 1998. 178 с.

5. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по направлению подготовки. Режим доступа: <http://www.edu.ru/db/portal/spe/3v/220207m.htm> (дата обращения 10.11.16).

6. Хаматнурова Е. Н. Экономическая компетентность педагога профессионального обучения: теория, эмпирика, практика. Пермь: Изд-во Перм. гос. тех. ун-та, 2011. 232 с. Режим доступа: <http://naukovedenie.ru/PDF/82pvn513.pdf> (дата обращения 10.11.16).

7. Пузиенко Ю. В. Педагогические условия формирования экономической компетентности студентов в образовании. Режим доступа: <http://www.analiculturolog.ru> (дата обращения 10.11.2016).

References:

1. Federalnyi zakon ot 29.12.2012 no. 273-FZ (red. ot 03.07.2016) “Ob obrazovanii v Rossiiskoi Federatsii” (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.09.2016). Available at: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/, accessed 10.11.16.

2. Kontsepsiya Federalnoi tselevoi programmy razvitiya obrazovaniya na 2016–2020 g. g., utv. Pravitelstvom Rossiiskoi Federatsii ot 29 dekabrya 2014 g. no. 2765-r. 124 p. Available at: http://edu.mari.ru/ou_respub/sh14/commondocs/Kontsepsiya%20razvitiya%20obrazovaniya%20%20RF%20do%202020%20%20g.pdf, accessed 10.11.2016.

3. Postanovlenie Pravitelstva Rossiiskoi Federatsii ot 4 oktyabrya 2000 g. no. 751 g. Moskva “O natsionalnoi doktrine obrazovaniya v Rossiiskoi Federatsii”. Available at: <http://sinncom.ru/content/reforma/index5.htm>, accessed 10.11.2016.

4. Sysoeva A. A. Formirovanie ekonomicheskoi kultury studentov pedagogicheskogo vuza kak uslovie ikh professionalnoi podgotovki: diss. d–ra ped. nauk. Moscow, 1998, 178 p.

5. Federalnyi gosudarstvennyi obrazovatelnyi standart vysshego professionalnogo obrazovaniya po napravleniyu podgotovki. Available at: <http://www.edu.ru/db/portal/spe/3v/220207m.htm>, accessed 10.11.2016.

6. Khamatnurova E. N. Ekonomicheskaya kompetentnost pedagoga professionalnogo obucheniya: teoriya, empirika, praktika. Perm, Izd-vo Perm. gos. tekhn. un-та, 2011, 232 p. Available at: <http://naukovedenie.ru/PDF/82pvn513.pdf>, accessed: 10.11.2016.

7. Puzienko Yu. V. Pedagogicheskie usloviya formirovaniya ekonomicheskoi kompetentnosti studentov v obrazovanii. Available at: <http://www.analiculturolog.ru>, accessed 10.11.2016.

*Работа поступила
в редакцию 07.12.2016 г.*

*Принята к публикации
10.12.2016 г.*